

Herbert Maeders größte Reportage

Sie schildert die Bergwelt. Wie könnte es anders sein? Unser Mitarbeiter ist ja, und mag auch auf seinen Ausweisen als Berufsbezeichnung «Photograph, Reporter» stehen, vor allem Bergsteiger. Der treue WOCHE-Leser weiß Bescheid: Fast vom ersten Jahrband unserer Illustrierten an bereichern unvergessliche Bildberichte von Gipfeltouren in den Alpen und in fernegelegenen Bergwelten (eben ist Herbert Maeder aus Afghanistan mit vielen Bildern und reichen Erlebnis-

Herbert Maeder in einem Stemmkanin am Pucher.

sen heimgekehrt) Nummern der WOCHE. Und noch ein paar Jahre länger sind es her – über 20 Jahre nämlich – seit er mit seiner größten Reportage begann, die nun als ein Prachtband von über 280 Seiten vorliegt. «Die Berge der Schweiz» nennt sich das im Walter-Verlag erschienene, von der schweizerischen Verkehrszentrale geförderte Buch, das mehr ist als ein bloßes Bergsteigerbuch. Dafür bürgen schon die Namen von Persönlichkeiten, die Textbeiträge beige-steuert haben: Dr. Werner Kämpfen über das «Erlebnis der Hochalpen», Prof. Dr. Georges Grosjean über «Mensch und Berg in der Zeit» sowie der inzwischen am Tinzenhorn abgestürzte Dr. Ricco Bianchi über den geologischen Bau, die Pflanzen- und Tierwelt der Alpen. Herbert Maeder selbst schrieb aus seiner reichen Erfahrung heraus beherzigenswerte Anleitungen darüber, wie man Bergsteiger wird und die Gefahren des Bergsteigens meistert. Vor allem aber ist der großformatige Band ein Bildbuch, das jeden Berg- und Naturfreund begeistert. Wir begnügen uns damit, ganz wenige Aufnahmen herauszugreifen, die für die thematische Spannweite zeugen mögen. Aus seinem Wesen heraus, mit dem er die Alpenwelt als Ganzheit erfühlt, hätte Herbert Maeder kein «Gipfelstürmerbuch» herausgeben können. Wichtiger als das Gipfelkreuz auf einem Viertausender ist ihm beispielsweise die für beide Beteiligten höchst überraschende Begegnung mit einem Hermelin nach einer Biwaknacht auf dem Bös Fulen. Und ebenso bedeutsam wie die granitenen Bergeller Zacken sind ihm die mathematisch strenge Form des Bergkristalls und die zierlich verspielte Zartheit der blühenden Lilie. «Die Berge der Schweiz» – eigentlich ein zu bescheidener Titel. Ich hätte «Bergwelt» hingesetzt. Jedenfalls ist es genau das Buch, das einige meiner Freunde im In- und Ausland, denen ich die Bergwelt der Schweiz näherbringen möchte, in ihrer Weihnachtspost finden werden. Merci, Freund Herbert!

T. F. Anker

